

MENJEMPUT YANG KUDUS DI AMBANG SAECLUM:
REFLEKSI RELIGIUSITAS ATAS MITOS

KIAMAT 2012

DAN KEBARUAN TAHUN BARU

BY IRFAN PALIPPUI

MENJEMPUT YANG KUDUS DI AMBANG SAECLUM: REFLEKSI RELIGIUSITAS ATAS MITOS KIAMAT 2012 DAN KEBARUAN TAHUN BARU.

I. Kembalinya Momen Kudus

Narasi tentang kiamat di tahun 2012 pernah begitu mencekam, dan menjadi perbincangan serius banyak kalangan. Gema pewartaan ini bermula sesaat setelah salah satu rumah produksi film di Amerika berencana merilis sebuah film bencana fiksi ilmiah di bulan Juli 2009 dengan tajuk yang sama (Film: 2012). Film yang disutradarai oleh Roland Emmerich (juga sutradara film *Independence Day* dan *The Day After Tomorrow*) yang didistribusikan oleh *Columbia Pictures* tersebut, menjadi perlu ditimbang untuk dibincang lagi sebagai sebuah fenomena budaya yang melampaui sekadar tontonan.

Secara tematik, Film 2012 pada awalnya adalah mitologi yang terinspirasi dari ramalan "akurat" kalender bangsa Maya Kuno. Di dalamnya, terdapat cerita tentang bencana hebat yang sedang dihadapi umat manusia di akhir tahun itu. Sebuah tahun di mana manusia di alam semesta ini panik dengan rentetan bencana yang membawa dunia pada ambang kehancuran. Digambarkan pula kondisi alam semesta hujan meteor, gunung meletus, bumi terbelah, Himalaya tergulung dan tertelan ombak raksasa.

Wacana film ini bisa dikata cukup menggetarkan banyak orang, walau secara pembacaan teks film, plot Hollywood selalu mudah ditebak. Memang, alur dramatis dengan berbagai peristiwa menjadi hal biasa dari gaya movie Amerika ini. Tetapi, bagaimanapun juga, fakta bahwa narasi tersebut mampu menggetarkan bibir orang ketika ngomong “kiamat sudah dekat” menjadi suatu hal yang berbeda.

Lantas, apa yang kita duga secara ekspansif mengajak orang (ngomong) tentang kiamat? Nyatanya, melampaui sekadar efek visual, film ini mengundang imago (bayangan) semesta; mulai dari pernyataan mitologis, kitab-kitab agama (kepercayaan), cerita-cerita kakek-nenek, hingga kisah dalam dunia sastra. Tepatnya, fenomena ini disebut sebagai momen sekembalinya cerita-cerita “nakal” alam semesta dalam Saeclum (zaman atau dunia fana ini) umat manusia. Sebab, disadari atau tidak, wacana ini mengguncang alam bawah sadar religiusitas kita!

Oleh karena itu, tulisan ini sama sekali tidak memiliki pretensi untuk mengingatkan ramalan kiamat (baca: tahun 2012) oleh bangsa Maya kuno yang sebegitu beradab itu. Tetapi, sebaliknya, tulisan ini sekaligus ingin mengajak bagaimana kita dapat menghayati semesta secara religius dalam dunia kita saat ini, khususnya di dalam konteks dunia Indonesia yang berbangsa-bangsa; sebuah dunia di mana semua orang di bangsanya memiliki agama secara statistik.

II. Eksistensi Homo Religiosus

Dalam pengertian umum, orang beragama memiliki pretensi dikatakan sebagai orang religius. Homo religiosus; seharusnya memang demikian, tetapi dalam realitasnya sepenuhnya juga tidak benar. Sebab secara mendasar, antara manusia beragama dan manusia religius memiliki perbedaan esensial. Menurut Mangunwijaya, manusia religius bukanlah melulu didasari pada koridor hukum maupun institusi kebenaran yang melingkupi ruang sosial masyarakat, seperti yang dijunjung dalam praktik kebaktian kepada Tuhan secara resmi. Tetapi, religiusitas adalah suatu hal yang lebih intim, mendalam, jauh dalam lubuk nurani kemanusiaan, dan tidak dibatasi oleh bahasa rasio saja. Ia mencakup totalitas semesta yang menghubungkan pribadi manusia dengan segala isinya, baik yang mikro maupun makrokosmos sifatnya.

Sebab, hubungan manusia dengan semesta ini erat kaitannya dengan mitologi. Mitologi merupakan suatu zaman di mana dunia Sakral dan dunia Profan masih belum terbatas. Dunia ini belum mengenal roman (sastra) yang telah menggambarkan dunia secara terbuka/tertulis. Mitologi lebih bersifat kolektif, karya bersama yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau bangsa, diolah dan didengarkan secara bersama. Sehingga, integritas dan nilai sakralnya terikat secara sosial.

Dalam konteks sosial tersebut, manusia pada dasarnya selalu ingin kembali menyusun kehidupan menjadi baik. Sama halnya dalam dunia mitologis, manusia selalu ingin kembali pada penyatuan dirinya dengan yang Kodratia, Ilahia, Keramat dan Suci dalam momen-momen tertentu, seperti yang kita baca dalam mitologi kalender bangsa Maya kuno, semisal.

Berdasarkan penghayatan dalam konteks tersebut, bangsa Maya percaya bahwa Saeclum kita ini mengalami siklus. Diyakini bahwa setiap benda di galaksi angkasa, setelah mengalami reaksi siklus besar, berubah secara total. Bangsa Maya menyebutnya *Galactic Synchronization* (penyelarasan Galaksi).

Dari hitungan ini, bangsa Maya memperkirakan terjadinya 13 tahap dalam 20 evolusi. Berdasar pada hitungan mereka, tahap ke 13 ini jatuh antara tahun 1992-2012. Periode ini menjadi penting di mana manusia dan semesta akan kembali pada periode baru (*The Earth Generation*) di mana galaksi juga bergerak menjauhi sinar galaksi untuk menciptakan keselarasan galaksi.

Melalui terjadinya "pemurnian total" ini, manusia memasuki babak kehidupan baru dan tidak sama sekali berhubungan dengan peradaban sekarang. Di tanggal 31 desember 2012 menurut hitungan bangsa Maya, saat itulah semuanya berakhir. Kondisi ini terjadi di musim dingin disertai penyatuan matahari dengan titik silang berbentuk ekliptika (sebetuk jalan matahari) khatulistiwa secara total. Saat matahari di atas bumi, galaksi seperti membuka sebuah "pintu". Secara simbolis dapat berarti "pintu langit" atau "pintu peradaban" atau kebaruan itu sendiri.

Dari konsep hidup mitologis ini, bangsa Maya menunjukkan sikap relegiousitasnya melalui Penghayatan semesta di atas. Secara implementatif peristiwa hierofaninya berjalan secara identik, sehingga antara dunia sakral (kudus) dan profane (sehari-hari) tidak terbatas dan melulu dalam dunia tak nyata.

III. Religiusitas dan Kebaruan

Istilah religiousitas, padanya tidak sekadar menempatkan rasio yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan dengan pengertian saja, dan setelah itu selesai. Tetapi, dari sekelumitnya itu, ada sebuah totalitas kebermaknaan, pengamatan, pengalaman yang terkhayati secara kudus. Pengalaman tersebut tentunya melampaui penjelasan konseptualnya tentang diri itu sendiri.

Terkait hal ini, menurut Eliade, Manusia religious itu memiliki sesuatu yang kudus tadi. Ada sesuatu yang mereka hayati tentang yang kudus, keramat, sesuatu yang nyata. Hal ini mencakup situasi yang objektif mengenai yang semesta mikro manusia dan semesta alam makro. Sesuatu yang sakral dan tidak ada dalam dunia yang tidak nyata, seperti dunia keseharian kita (*profan*) tetapi ada dalam sebuah semesta yang disebut dunia sakral. Lantas bagaimana melihat religiusitas manusia kekinian?

Pada hakikatnya, sama halnya dengan mitologi, setiap manusia selalu ingin kembali pada kebaruannya. Manusia memiliki tugas, tidak sekadar hidup di alam fana (*saeclum*); manusia memiliki kewajiban menginisiasi, menciptakan, mengkreasikan hidup, tanpa ragu-ragu memperbaharui dan membuat dunia lebih baik, lebih berharga dari sebelumnya.

Dalam proses ini, dipahami bahwa setelah “kepastian nasib” kita berubah menjadi “tantangan sejarah” mencipta yang alamiah itu menjadi suatu kebudayaan. Tidak sekadar se-alamiah menerima kenyataan (takdir) sang Dewata, tetapi keduanya dapat berjalan sekaligus sehingga sekularisme (dari kata dasar saeclum—berbeda dengan sekularisme sempitnya barat) memungkinkan pemujaan lebih besar dan lebih benar terhadap sang pencipta kehidupan, Sang yang Maha bijaksana. Tujuannya adalah untuk menjadi Adimanusia secara relatif sebagai mahluk dan Tuhan sebagai pencipta yang absolut.

Sebagai yang hidup di alam *Saeclum* penghayatan terhadap dua dimensi dunia ini menjadi penting. Sebagaimana dalam mitologi bangsa maya tadi, telah dijelaskan tentang momen 13 fase dalam 20 kali evolusi.

Artinya, setiap fase membutuhkan 20 tahun (bukan berarti mengeliminasi peristiwa kudus lainnya) untuk sampai pada momen kudus hingga 13 x 20 evolusi untuk mencapai pemurnian (benar-benar baru/suci). Pada titik itulah, di mana dunia sakral dan profan menjadi satu (Ilahia) tidak terpisahkan lagi. Momen ini merupakan kembalinya ke asal mula; *in illo tempore* (manusia kudus utuh).

Namun, kita perlu menyadari kondisi dunia modern, walau tidak sebebas manusia arkaik dalam menciptakan *in illo tempore* dalam peristiwa hierofani-kosmos. Meskipun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, kita masih dapat menemukan peristiwa-peristiwa kosmogoni pada manusia modern yang sudah mengalami korupsi sejarah ini.

Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah tahun baru atau perayaan ritus-ritus agama, yang pada hakikatnya merupakan sekularisasi (*saeclum*) dan *Entmitologisierung* (pemutusan mitos murni). Hanya saja, dalam konteks manusia modern, perayaan tersebut kerap kali bergeser menjadi seremoni belaka. Akibatnya, ia menjadi hambar—ritus tidak lagi menjadi momen sakral, suci, dan keramat. Sehingga, *in illo tempore* dalam menghayati hierofanitas kosmogonis tidak dapat sampai pada kesucian dan kebaruan yang sejati.

Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa dunia sakral dan profan adalah suatu realitas tak berjarak, sekaligus berjalan secara bersama-sama dalam dimensi hidup. Mari belajar pada bangsa maya yang terus menerus menghayati peristiwa religiusitas-kosmogoninya. Sehingga, "pintu kebaruan" dalam menghayati semesta, kemanusiaan, dapat mencapai *religious-saeclum*. Semoga, tahun baru 2012 ini bukan semata pergantian angka, tetapi awal bagi kita semua untuk benar-benar terlahir kembali dalam semangat yang suci dan baru. Happy New Year!

Yogyakarta, 21 Desember 2011

Catatan: Tulisan ini sebelumnya berjudul "*Kiamat 2012: Religiusitas dan Tahun Baru*"